

Humorinterventionen in der stationären Neurorehabilitation

Zusammenhang zwischen affektiver Bezogenheit in Clown-Visiten und affektiven Outcomemaßen

Masterarbeit

im Studiengang Psychologie der Universität Bielefeld

vorgelegt von

Georgios Siaterlis

Matrikelnummer: 2146287

Korrespondenz: georgios.siaterlis@uni-bielefeld.de

Erstgutachterin: Prof. Dr. Katja Werheid

Zweitgutachter: Dr. Simon Ladwig

Datum: Dienstag, 23. Mai 23

Inhalt

Tabellenverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	4
1. Abstract.....	5
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1 Gelotologie, Humor und die Geschichte von Clowns in Krankenhäusern	7
2.2 Clowninterventionen	8
2.3 Clowninterventionen in der Gesundheitsversorgung.....	9
2.4 Wie Clowninterventionen wirken.....	11
2.4.1 Emotionale Ansteckung	11
2.4.2 Der Clown als Humorstimulus und Unterschiede in Heiterkeit.....	12
2.5 Stand und Verlauf der Forschung	13
2.5.1 Erste empirische Untersuchungen.....	13
2.5.2 Induktion emotionaler Zustände durch Clowns	14
2.5.3 Untersuchungen an Patienten der Onkologie und Palliativversorgung.....	16
2.5.4 Clowns in der Interaktion mit demenziell erkrankten Menschen.....	17
2.6 Hypothesen	19
3. Methode	21
3.1 Verwendete Daten und Stichprobenbeschreibung.....	21
3.2 Untersuchungsinstrumente	21
3.2.1 Positive and Negative Affect Schedule	22
3.2.2 Hospital Anxiety and Depression Scale.....	22
3.2.3 Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale	22
3.2.4 Clown-Protokolle	22
3.2.5 Bildung der Stimmungsindizes.....	23
3.3 Statistische Analysen	25
3.3.1 Test der H1: Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten.....	25
3.3.2 Test der H2: Zusammenhang zwischen dem positiven bzw. negativen Affekt und der affektiven Bezogenheit.....	25
3.3.3 Test der H3: Zusammenhang zwischen der selbstberichteten Depressivität / Ängstlichkeit bzw. fremdberichteten Depressivität und der affektiven Bezogenheit	25
4. Ergebnisse	26
4.1 Ergebnisse der deskriptiven Statistik und Ausreißerentfernung	26
4.2 Ergebnisse der Korrelationstests.....	27
4.3 Ergebnisdarstellung mithilfe von Scatterplots.....	29
4.4 Post-hoc-Analysen	29
5. Diskussion	31
5.1 Zentrale Ergebnisse der Studie	31
5.2 Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns mit der Stimmung des Patienten ...	32

5.3 Zusammenhang zwischen dem positiven und dem negativen Affekt mit der affektiven Bezogenheit	32
5.4 Zusammenhang zwischen der selbstberichteter Depressivität, der Ängstlichkeit und der fremdberichteten Depressivität mit der affektiven Bezogenheit	33
5.5 Schwächen und Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen	34
5.6 Fazit	35
6. Literatur	37
7. Anhang.....	42
7.1 Beispiel für die Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)	42
7.2 Beispiel für die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)	43
7.3 Beispiel für die Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)	44
7.4 Vorlage für das Clown-Visiten-Protokoll	45
8. Erklärung über die selbständige Abfassung der Arbeit.....	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. <i>Abgrenzung von Langzeitpflege und Neurorehabilitation</i>	9
Tabelle 2. <i>Beschreibung der Interventionsgruppe</i>	21
Tabelle 3. <i>Deskriptive Statistiken der Stimmungsindizes</i>	27
Tabelle 4. <i>Übereinstimmungen zwischen den Ratern</i>	27
Tabelle 5. <i>Pearson-Moment-Korrelationen zwischen den Stimmungsindizes</i>	27
Tabelle 6. <i>Pearson-Moment-Korrelationen zwischen affektiver Bezogenheit und den Outcomes am Studienende</i>	28
Tabelle 7. <i>Pearson-Moment-Korrelationen zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und den Outcomes am Studienende</i>	30

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. <i>Vorlage für die Stimmungsverläufe und Kodierschema</i>	23
Abbildung 2. <i>Flowchart</i>	26
Abbildung 3. <i>Scatterplots</i>	29

1. Abstract

Humor kann die Gesundheit positiv beeinflussen. Während bisherige Studien herausarbeiten konnten, dass Clowninterventionen die Kommunikation mit demenziell erkrankten Patienten über die relationale Präsenz und die affektive Bezogenheit verbessern können, ist ungeklärt, ob dies auch für den Kontext der stationären neurologischen Rehabilitation gilt. Daher soll in der vorliegenden Arbeit die Forschungsfrage „Setzen Clowns affektive Bezogenheit bei Clowninterventionen in der Neurorehabilitation ein und wie hängt affektive Bezogenheit mit dem Interventionserfolg zusammen?“ untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden die Daten einer 2013 durchgeführten Studie verwendet und aufbereitet, in der die Wirksamkeit von Clowninterventionen an Patienten der stationären neurologischen Rehabilitation untersucht wurde. Hierzu wurden die im Rahmen der Studie dokumentierten Stimmungsverläufe der Clowns und der Patienten aus den verwendeten Interventionsprotokollen durch zwei Rater kodiert und daraus in einem weiteren Schritt ein quantitatives Maß für die affektive Bezogenheit in den Clowninterventionen gebildet, um im letzten Schritt die Pearson-Moment-Korrelation zwischen der affektiven Bezogenheit mit dem positiven und negativen Affekt der Patienten, der selbstberichteten und fremdberichteten Depression und der selbstberichteten Ängstlichkeit zum Studienende zu berechnen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Stimmung des Clowns und die Stimmung des Patienten hoch miteinander korrelieren und dass es keine messbaren Korrelationen zwischen der affektiven Bezogenheit und dem positiven und negativen Affekt, der selbstberichteten Depressivität und Ängstlichkeit und der fremdberichteten Depressivität gibt. Post-hoc konnten signifikante Korrelationen zwischen der Anzahl an Clowninterventionen, die ein Patient erhalten hat und dem positiven bzw. dem negativen Affekt des Patienten zum Studienende beobachtet werden. Diese Ergebnisse müssen jedoch vor dem Hintergrund einiger methodischer Schwächen, die sich auf die verwendeten Untersuchungsinstrumente und die Stichprobenauswahl bezogen, betrachtet werden. So konnte zwar eine signifikante Korrelation zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten gefunden werden, jedoch erfolgte die Bewertung der Stimmung in beiden Fällen durch den Clown, weshalb es sein könnte, dass Faktoren innerhalb der Person des Clowns diese Korrelation mediiieren. Zudem wurden die verwendeten Clown-Protokolle durch die Clowns und nicht in einem Standardisierungsprozess entwickelt, weshalb zukünftige Arbeiten versuchen sollten, den Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und des Patienten über standardisierte Messmethoden zu erfassen, um validere Ergebnisse bezüglich der

Wirksamkeit von affektiver Bezogenheit in Clown-Interventionen für Patienten der stationären neurologischen Rehabilitation zu erhalten.

2. Theoretischer Hintergrund

Im theoretischen Hintergrund dieser Arbeit wird zunächst das Forschungsfeld der Gelotologie erläutert, dann die Geschichte von Clowns in Krankenhäusern nachverfolgt und der Begriff der Clownintervention erklärt. Anschließend werden typische Einsatzgebiete von Clowns in der Gesundheitsversorgung beschrieben und die stationäre Neurorehabilitation als bislang vernachlässigtes Einsatzgebiet von Clowns in Krankenhäusern vorgestellt. Schließlich werden zwei Ansätze vorgestellt, die erklären, wie eine Clownintervention sich auf die Stimmung auswirkt. Anschließend werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Studien vorgestellt.

2.1 Gelotologie, Humor und die Geschichte von Clowns in Krankenhäusern

Der Begriff ‚Gelotologie‘ wurde 1964 von Edith Trager und William Finley Fry definiert und bezeichnet die wissenschaftliche Erforschung des Lachens und des Humors (Butler, 2005). Eine der bekanntesten Theorien über die Wirkung von Humor stammt aus der psychoanalytischen Theorie von Sigmund Freud, die den Humor als einen Abwehrmechanismus auffasst, der das Individuum vor negativen Gefühlen schützen soll. Die Überlegenheitstheorie hingegen nimmt an, dass das positive Erleben von Humor aus einem Überlegenheitsgefühl resultiert, das sich aus der Verunglimpfung anderer Personen ergibt. Die kognitive Theorie des Humors versucht zu beschreiben, welche Prozesse bei dem Verständnis von Witzen oder Karikaturen ablaufen und widmet sich den Faktoren (bspw. der Wahrnehmung eines Reizes als lustig), die zu einer Humorreaktion führen (Auerbach, 2017).

Gelotologen widmen sich in ihrer Forschung der Untersuchung des Zusammenhangs von Lachen und Humor mit der Gesundheit des Menschen. So entstanden vier Annahmen über mögliche Mechanismen, durch die Humor die körperliche Gesundheit verbessert. Erstens führen physiologische Veränderungen im Körper infolge eines kräftigen Lachens zu einer Muskelentspannung, einer verbesserten Atmung, einem verbesserten Kreislauf, einer erhöhten Produktion von Endorphinen sowie zu einer Verringerung von stressbedingten Hormonen. Zweitens stellt Lachen einen positiven emotionalen Zustand dar, der die Schmerztoleranz, die Immunität und die kardiovaskuläre Aktivität verbessert und negative Gefühle rückgängig machen kann. Drittens mildert Humor die negativen Auswirkungen von Stress und viertens erhöht Humor die soziale Unterstützung (Butler, 2005). Der Gelotologieforscher Ronald Berk (2001) stellte neben den genannten Benefits acht weitere psychologische Benefits von Humor vor. Diese sind die Reduktion von Angst, Depression, Stress, Spannung und Einsamkeit sowie

die Steigerung der Selbstachtung, der Hoffnung und des Gefühls von Ermächtigung und Kontrolle.

Im Gesundheitskontext wird Humor häufig durch sogenannte Krankenhausclowns, Medizinclowns, Seniorenclowns, ElderClowns, Clown-Doktoren, therapeutische Clowns usw. vermittelt. Im Folgenden wird allgemein der Begriff ‚Clowns‘ verwendet. Diese Clowns vereint unabhängig von ihrem jeweiligen Einsatzfeld das Ziel, Humor zu nutzen, um zu heilen (Jones, 2000). Clownerie in Krankenhäusern stellt keine neue Entwicklung dar. Vor mehreren Hundert Jahren sorgten etwa Derwische für das leibliche Wohl der Patienten und setzten ihre Darstellungskunst ein, um den Kranken Freude zu bereiten und so ihre Situation zu verbessern (Spitzer, 2006). 1908 zeigte das *Le Petit Journal* eine Zeichnung von zwei Clowns bei der Arbeit auf einer Kinderkrankeinstation in London auf ihrem Titelblatt. In den 70er-Jahren nahm der Arzt Patch Adams seine Arbeit als Clown für Krankenhauspatienten in Virginia auf und der Big Apple Circus gründete 1987 die Clown Care Unit, ein Pflegeprogramm, das häufige und regelmäßige Besuche von Clowns in Krankenhäusern beinhaltete. Aus diesen Entwicklungen heraus entstanden weltweit Clown-Programme für Krankenhäuser auf der ganzen Welt (Spitzer, 2006). In Deutschland existieren mittlerweile mindestens fünfzehn verschiedene Organisationen, die Clowns an Krankenhäuser vermitteln und miteinander vernetzen. Eine von ihnen ist die Stiftung Humor hilft Heilen e.V.

2.2 Clowninterventionen

Eine Clownintervention wird in dieser Arbeit als eine psychologische Intervention verstanden. Grundsätzlich sind Clowninterventionen an die Person und Situation angepasste Einzel- oder Gruppensitzungen, in denen verbale, körperliche und musikalische Interaktionen stattfinden und in denen ein oder mehrere Clowns Musik, Jonglage, Humor, Empathie, Improvisation, Tanz und Ähnliches einsetzen, um die Interaktion zu gestalten. Die konkrete Umsetzung variiert ebenso wie die Dauer der Sitzungen stark. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, Clowns würden geschminkt und in farbenfrohen Kostümen auftreten, gilt dies nicht immer, wenn Clowns kranken oder beeinträchtigten Menschen helfen. Besonders die Clowns, die mit demenziell erkrankten Menschen arbeiten, sind oftmals eher dezent geschminkt und tragen keine besonders auffälligen Kostüme, wenngleich sie die für Clowns charakteristische rote Nase benutzen.

2.3 Clowninterventionen in der Gesundheitsversorgung

Im Kontext der Gesundheitsversorgung ist das Ziel eines Clowns, den Patienten aufzuheitern und zum Lachen zu bringen, damit dieser für einen kurzen Moment seine Ängste und Sorgen vergessen kann. Im Gegensatz zu Clowns, die im Zirkus oder auf Kindergeburtstagen auftreten, müssen Klinikclowns ihre Intervention an die jeweilige Situation des Patienten anpassen und mit vielen unterschiedlichen Emotionen und schwierigen Situationen umgehen können (Dionigi et al. 2013). Damit einher geht eine Verantwortung, die der Clown trägt. Er muss den Patienten nicht nur zum Lachen bringen, sondern die gesamte Zeit über sein eigenes emotionales Befinden im Blick behalten. Der Clown im Krankenhaus benötigt demnach Intuition und Empathie (Ruch et al. 2013).

Typische Settings, in denen Clowns auftreten, sind die Pädiatrie, Einrichtungen für demenziell erkrankte Menschen und Altenheime. Die Clowninterventionen bei Kindern scheinen dabei gegenwärtig am besten untersucht zu sein (vgl. Lopes-Junior et al., 2020), während Clowninterventionen bei erwachsenen Patienten in verschiedenen Krankenhausabteilungen wenig untersucht wurden (vgl. Dionigi et al., 2016). Insbesondere in der stationären neurologischen Rehabilitation hat bisher keine Untersuchung den Einfluss von Clowninterventionen auf die Gesundheit der Patienten untersucht, während bereits viele Untersuchungen auf den Einfluss des Verlaufs von demenziellen Erkrankungen an Bewohnern von Pflegeeinrichtungen durchgeführt wurden. Daher soll zunächst überlegt werden, welche Unterschiede zwischen Pflegeeinrichtungen und der stationären Neurorehabilitation existieren, um zu verdeutlichen, dass die Ergebnisse von Untersuchungen an Bewohnern in Pflegeeinrichtungen nicht 1:1 auf Patienten der stationären neurologischen Rehabilitation übertragen werden können und es wichtig ist, Clowninterventionen in diesem Bereich gesondert zu untersuchen.

Tabelle 1. *Abgrenzung von Langzeitpflege und Neurorehabilitation*

Langzeitpflege	Neurorehabilitation
V. a. Patienten höheren Lebensalters	Grundsätzlich jede Altersstufe
Diverse Erkrankungen	Diverse neurologische Erkrankungen
Pflege, Alltagsassistenz	Multiprofessionelle Teams
Tagesstruktur: Ansprechpartner rund um die Uhr	Oft kein Programm mehr nach Therapieende
Langfristig, zeitlich unbegrenzt	Oft mehrere Wochen, zeitlich begrenzt

Verhinderung weiterer Funktionsverluste und schwerer Verläufe

Funktionswiederherstellung und -verbesserung, Wiedereingliederung

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass im Kontext der neurologischen Rehabilitation grundsätzlich Patienten jeder Altersstufe behandelt werden, während sich in Einrichtungen der Langzeitpflege überwiegend Patienten höheren Lebensalters befinden. Das Spektrum an Diagnosen umfasst in der neurologischen Rehabilitation diverse neurologische Erkrankungen und ist somit spezifischer ausgerichtet als der Kontext der Langzeitpflege, in dem grundsätzlich jede Diagnose vertreten sein kann und individuell behandelt werden muss. Das Personal, das in die Versorgung und Behandlung von Patienten direkt involviert ist, besteht in der Langzeitpflege vor allem aus Pflegefachkräften und ggf. Alltagsassistenten, während in der neurologischen Rehabilitation häufig multiprofessionelle Teams aus (Fach-)Ärzten, Therapeuten, Psychologen, Pflegefachkräften, Sozialarbeitern und vielen mehr zusammenarbeiten. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist zudem der Tagesablauf. In Einrichtungen der Langzeitpflege sind Ansprechpartner häufig die gesamte Zeit über für die dort lebenden Menschen da und es existiert ein tagesstrukturierendes Programm, das sich über den ganzen Tag und auch die Wochenenden erstreckt. Im Kontext der neurologischen Rehabilitation hingegen wird nach Therapieende und am Wochenende meist kein Programm mehr für die Patienten angeboten, weshalb sie diese Zeit eigenständig planen müssen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dies nicht allen Patienten gleichermaßen gut gelingen kann, da Patienten abhängig von der individuellen Situation mehr oder weniger in ihrer Fähigkeit, Freizeit selbst zu planen und zu gestalten, eingeschränkt sein können. Zudem besteht gerade in Kliniken nicht immer die Möglichkeit eines Ausflugs und nicht jeder Patient bekommt Besuch von Angehörigen. Diese Lücke kann durch regelmäßige Besuche von Clowns kompensiert werden. Weiterhin unterscheiden sich die Einrichtungen der Langzeitpflege und der neurologischen Rehabilitation in der Verweildauer der dort behandelten Menschen. Im Gegensatz zu Orten der Langzeitpflege verbleiben Patienten in der neurologischen Rehabilitation nur eine begrenzte Zeit, bis andere oder ambulante Behandlungen wieder zur Option stehen. Zuletzt können beide Kontexte noch nach ihrer grundsätzlichen therapeutischen Zielsetzung unterschieden werden. Die Langzeitpflege dient vor allem dazu, weitere Funktionsverluste und schwere Verläufe zu verhindern oder eben langfristig zu behandeln. Es geht dabei weniger darum, vormals vorhandene Fähigkeiten und Funktionen wiederherzustellen. Die Funktionswiederherstellung und -verbesserung sowie die Wiedereingliederung stellen die Behandlungsziele der neurologischen Rehabilitation dar. Es ist

daher notwendig, die Wirksamkeit von Clowninterventionen bei Erwachsenen gesondert im Kontext der neurologischen Rehabilitation zu untersuchen, um herauszuarbeiten, welchen konkreten Beitrag diese flankierenden Interventionen in der Versorgung von Patienten leisten können.

2.4 Wie Clowninterventionen wirken

Bisher wurde kaum untersucht, welche psychologischen Prozesse innerhalb einer Clownintervention ablaufen und wie sie zu einer Verbesserung des Wohlbefindens der Patienten und zur Verringerung von Symptomen beitragen. Daher gibt es keine etablierten Erklärungsmodelle für Clowninterventionen. Im Folgenden kann deshalb nur ein Ansatz erklärt werden, der die Wirkung einer Clownintervention auf die Stimmung des Patienten erklären kann, da die Stimmung des Patienten eine der zentralen Untersuchungsvariablen der vorliegenden Arbeit darstellt und als ein Indikator für Wohlbefinden aufgefasst wird. Ein weiterer Ansatz erklärt, wie Unterschiede in der Heiterkeit zwischen Personen erklären können, ob eine Clownintervention jemanden zum Lachen bringen kann, also erfolgreich ist.

2.4.1 Emotionale Ansteckung

Zunächst einmal wird angenommen, dass emotionale Ansteckung dafür verantwortlich ist, wie Clowns auf die Stimmung von Patienten wirken. Emotionale Ansteckung definieren Elaine Hatfield, John Cacioppo und Richard Rapson (1993) als die „Tendenz, automatisch Ausdrücke, Lautäußerungen, Körperhaltungen und Bewegungen einer anderen Person nachzuahmen und zu synchronisieren und sich folglich emotional anzunähern“ (S. 96). Sie schlagen drei Mechanismen für emotionale Ansteckung vor: Mimikry, Feedback und Ansteckung.

- 1) Mimikry: In Gesprächen ahmen Menschen automatisch und kontinuierlich die Mimik, die Stimme, die Körperhaltung, die Bewegungen und die instrumentellen Verhaltensweisen anderer Menschen nach und synchronisieren ihre Bewegungen mit ihnen.
- 2) Feedback: Das subjektive emotionale Erleben wird von Augenblick zu Augenblick durch die Aktivierung und das Feedback von Gesichts-, Stimm-, Haltungs- und Bewegungsmimik beeinflusst.
- 3) Ansteckung: Menschen neigen dazu, von einem Moment auf den anderen die Emotionen anderer Menschen ‚aufzufangen‘.

Hatfield et al. (1993) zufolge ist emotionale Ansteckung ein zweistufiger Prozess. Erstens ahmen Menschen einander nach. Wenn ein Mensch z. B. jemanden anlächelt, lächelt dieser zurück. Zweitens ändern sich die eigenen emotionalen Erfahrungen basierend auf den nonverbalen Signalen von Emotionen, die abgegeben werden. Während das Lächeln im Menschen Glück auslöst, fühlt er sich beim Runzeln der Stirn eher schlechter. Dabei scheint Mimikry eine Grundlage für emotionale Bewegung zwischen Menschen zu sein. Es kann dementsprechend angenommen werden, dass Patienten die Mimik von Clowns nachahmen und dass sich auf dem Feedback basierend ihre eigenen emotionalen Erfahrungen ändern. Wenn ein Clown beispielsweise eine positive und fröhliche Stimmung ausstrahlt, könnte dies dazu führen, dass die Patienten in seiner Umgebung diese positive Stimmung übernehmen.

2.4.2 Der Clown als Humorstimulus und Unterschiede in Heiterkeit

Ein Clown kann als ein Humorstimulus aufgefasst werden, der bei Patienten eine Belustigung hervorruft, was dann auf deren physiologischer, Verhaltens- und Erlebensebene sichtbar (und messbar) werden sollte (Auerbach, 2017). Dies bedeutet, dass die Konfrontation mit dem Clown das Potential hat, eine messbare Reaktion wie etwa Lachen auszulösen. Dabei hängt es jedoch vom Grad der individuellen Heiterkeit ab, wie Patienten auf einen Clown reagieren. Ruch, Köhler und van Thriel (1996) nehmen an, dass es zwischen Personen als auch bei einer einzelnen Person Unterschiede darin gibt, ob und wie sie auf einen humorvollen Reiz reagieren. Sie sprechen auch von der Wertschätzung humorvoller Reize. Ihrem Modell zufolge sind Personen besonders schwierig zum Lachen zu bringen, wenn sie sich in einer ernsten Gemütsverfassung befinden oder schlechte Laune haben. In einem heiteren Zustand sind sie hingegen sehr viel schneller zum Lachen zu bringen. Auch wird angenommen, dass je nach Person ein unterschiedlich ‚heiteres Temperament‘ besteht, welches beeinflusst, ob diese Person Humor ausdrückt und dass ernste und schlecht gelaunte Personen eher dazu neigen, humorlos zu sein.

Die Erklärungen von Ruch et al. (1996) konzentrieren sich auf Unterschiede zwischen den Personen, die eine Clownintervention beobachten. Ihr Ansatz lässt aber offen, ob und wie sich Clowns darin unterscheiden, wie gut sie jemanden zum Lachen bringen können oder wie ‚ansteckend‘ sie auf einen Beobachter wirken. Ihrem Modell zufolge scheint der Clown eine ‚Konstante‘ zu sein, die sich auf jeden Beobachter gleich auswirkt.

2.5 Stand und Verlauf der Forschung

Einige der existierenden Forschungsarbeiten sollen im folgenden Teil dieser Arbeit beschrieben werden. Dabei werden Studien zu ähnlichen Phänomenen in einem Abschnitt zusammengefasst. Auf diese Weise soll ein allgemeiner Überblick über den aktuellen Stand und den bisherigen Verlauf der Forschung an Clowninterventionen bei erwachsenen Personen gegeben werden.

Eines Reviews von Alberto Dionigi und Carla Canestrari (2016) zufolge wurden Studien zur Auswirkung von Clowninterventionen bei erwachsenen Patienten vor allem an älteren Menschen mit Demenz durchgeführt. Zudem fokussieren diese Untersuchungen vor allem die psychologischen und künstlerischen Aspekte der Rolle des Clowns oder die Auswirkungen auf Angehörige oder das Gesundheitspersonal, während die Auswirkungen auf erwachsene Patienten mit diversen Erkrankungen wenig untersucht scheinen. Daher betonen sie ausdrücklich, weitere Studien an erwachsenen Patienten in verschiedenen Krankenhausabteilungen durchzuführen. Zudem merken die Autoren an, dass bisher wenig untersucht worden sei, welche Faktoren innerhalb einer Clownintervention zu positiven Outcomes führen. Zwar sei Humor ein solcher Faktor aber welche weiteren Faktoren entscheidend sind und welche Emotionen und Affekte während einer Clownintervention ausgelöst werden, sei bislang zu wenig untersucht worden.

2.5.1 Erste empirische Untersuchungen

Eine der ersten empirischen Studien, aus denen Schlussfolgerungen über die Wirkung von Clowninterventionen auf erwachsene Personen getroffen werden können, stammt von Gorfinkle, Slater, Bagiella, Tager und Labinsky (1998). In dieser Studie sollten vorrangig Kinder untersucht werden, die sich einem invasiven onkologischen Eingriff oder einer Herzkatheterisierung unterzogen und vorher von einem Clown begleitet wurden oder keine Begleitung erhielten. Die Ergebnisse der Studie zeigten keinen signifikanten Unterschied bezüglich des beobachteten Leidensdrucks der Kinder, wenn die Clowns abwesend waren. Allerdings wurde gezeigt, dass Ärzte und Krankenschwestern die Eingriffe in Anwesenheit von Clowns als leichter durchführbar empfanden.

Eine der ersten Studien, die gezielt den Einfluss eines Clowns auf erwachsene Patienten untersuchte, wurde von Higuera et al. (2006) durchgeführt. Hierbei handelte es sich um eine quasi-experimentelle Studie, in der zwei homogene Stichproben von Patienten einer psychiatrischen Abteilung eines allgemeinen Krankenhauses untersucht wurden. Die Autoren

wollten untersuchen, wie Clowninterventionen auf zehn störende Verhaltensweisen von Patienten in der Psychiatrie wirken. Sie fanden heraus, dass v.a. die Fluchtversuche, Selbstverletzungen und Kämpfe abnahmen. Zudem wurde herausgefunden, dass Clowninterventionen eher akzeptiert werden, je mehr Clowninterventionen ein Patient erhielt.

Gruber, Levin und Lichtenberg publizierten 2015 eine Fallstudie, in der ein Psychosepatient während einer viereinhalbmonatigen Gruppentherapie unter der Leitung eines Clowns begleitet wurde. Zum Schluss der Studie zeigte der Patient ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden und weniger Positiv- und Negativsymptome der Schizophrenie.

Diese Ergebnisse können für Patienten der stationären Neurorehabilitation relevant sein, da Clowninterventionen dazu beitragen können, die Stimmung, das Wohlbefinden und das Verhalten von Patienten zu verbessern und somit den Genesungsprozess unterstützen können.

Im Jahre 2021 führten De Mauleon, Lelievre, Hermabessiere und Rolland eine Pilotierungsstudie durch, in der verhaltensbezogene und psychische Demenzsymptome (gemessen über das NPI) von Bewohnern einer Pflegeeinrichtung untersucht wurden. Dabei erhielt eine Gruppe eine Clownintervention und die andere Gruppe nicht. Insgesamt intervenierte ein Clownpaar in zwei Interventionen von je drei Stunden pro Woche über drei Monate. Die Forscher fanden heraus, dass der NPI-Gesamtwert der Interventionsgruppe sich nicht signifikant vom NPI-Gesamtwert der Kontrollgruppe unterschied. Allerdings zeigte die Interventionsgruppe deutlich weniger Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Euphorie und abweichendes motorisches Verhalten, zeitgleich aber auch deutlich mehr Depressionen, Apathie, Enthemmung und mehr Appetitstörungen. Hinsichtlich des Leidensdrucks wurde kein signifikanter Unterschied gefunden.

2.5.2 Induktion emotionaler Zustände durch Clowns

Drei Untersuchungen widmeten sich den emotionalen Zuständen, die bei erwachsenen Personen während der Beobachtung einer Clownintervention ausgelöst werden. Die erste Studie wurde von Auerbach, Hofmann, Platt und Ruch (2014) durchgeführt. In dieser sahen 119 Erwachsene Videos von Krankenhausclowns und Zirkusclowns. Nach jedem Video füllten sie eine allgemeine Stimmungsskala, eine humorbezogene Stimmungsskala und die 29 Clown Emotion List (CLEM-29), welche auf den Clown bezogene Emotionen spezifisch erfasst (Auerbach et al., 2012), aus. Außerdem gaben sie die globale Intensität der positiven und negativen Gefühle zu jedem Video an. Es wurde festgestellt, dass sowohl positive Gefühle als

auch negative Gefühle mit mehreren CLEM-29-Ratings korrelierten, wobei die höchste Korrelation ($r > .50$) zwischen der PA-Subskala Fröhlichkeit und den CLEM Items beschwingt, aktiv, ausgelassen, in Lachen ausbrechend, neugierig und gesegnet bestand.

In der zweiten Studie sahen sich 183 Erwachsene fünfzehn Videos von Clowninterventionen, Zirkusclownsvorstellungen und Interaktionen zwischen Krankenschwestern und Patienten an. Anschließend gaben sie mit dem CLEM-29 an, welche auf den Clown bezogenen Emotionen bei ihnen ausgelöst worden sind. Aus einer anschließenden Faktorenanalyse der CLEM-29 Ratings wurden vier Faktoren extrahiert: Belustigung, Transzendenz, Erregung und Unbehagen. Weiterhin wurde herausgefunden, dass sowohl Zirkusclowns als auch Clowns im Krankenhaus Belustigung auslösen, jedoch lösten nur die Clowns im Krankenhaus zusätzlich Gefühle der Transzendenz aus (d. h. das Gefühl, sich privilegiert und gewürdigt zu fühlen).

Auerbach, Ruch und Fehling (2016) untersuchten die Wirkung einer Clownintervention im Vergleich zu einer Krankenschwesterintervention auf den emotionalen Zustand der Patienten. Hierzu wurden 24 erwachsene Patienten eines physischen Rehabilitationszentrums untersucht und zufällig zu einer der beiden Gruppen zugeteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Clowninterventionen als lustiger als die Krankenschwesterintervention bewertet wurden, dass die Probanden sich nach der Clownintervention fröhlicher fühlten und dass sie nach der Clownintervention ein höheres Maß an positiven Gefühlen erlebten als nach der Intervention der Krankenschwester. Allerdings waren die negativen Emotionen nach beiden Interventionen sehr niedrig und unterschieden sich nicht, was darauf zurückgeführt wurde, dass die meisten Probanden nach den Interventionen keine negativen Emotionen erlebten. Dennoch schließen die Autoren, dass Clowns positive Emotionen bei erwachsenen Patienten hervorrufen können.

Efrat-Treister, Altman, Friedmann, Margalit und Teodorescu (2020) fanden heraus, dass unter 21 Jahre alte Gesundheitskonsumenten, die einem Clown begegnet waren, eine erhöhte negative Stimmung, geringere Zufriedenheit und mehr aggressive Tendenzen zeigten. Dieses Ergebnis steht den Ergebnissen vorheriger Studien entgegen, da bisherige Studien fast ausschließlich positive Auswirkungen auf erlebte oder gezeigte Emotionen von erwachsenen Menschen feststellen konnten. Allerdings wurden die Ergebnisse nicht in einer Patientenstichprobe erhoben.

2.5.3 Untersuchungen an Patienten der Onkologie und Palliativversorgung

Neuere Untersuchungen widmen sich vor allem den Patienten in den onkologischen Abteilungen von Kliniken und den Patienten der Palliativversorgung. .

Der Einfluss von Clowninterventionen auf erwachsene Krebspatienten wurde im Jahre 2020 von Casellas-Grau, Ochoa, De Frutos, Flix-Valle, Rosales, und Gil untersucht. Insgesamt wurden 99 Krebspatienten und 113 Begleitpatienten vor und nach einer Clownintervention sowie 31 Angehörige des Gesundheitswesens zu dem möglichen Einfluss von Clowns auf ihre Arbeit, befragt. Es stellte sich heraus, dass Patienten allgemein meinen, dass Clowns zwar ihre psychischen, nicht jedoch ihre körperlichen Symptome bessern. Die Angehörigen des Gesundheitswesens meinten, dass ihr Wohlbefinden durch Clowns am Arbeitsplatz verbessert würde.

Die Forschergruppe um Fernando Ribeiro dos Santos et al. (2021) verglich die Auswirkungen von Clowns auf die Lebensqualität, Depression, Stress, Angst und die soziale Unterstützung bei Patienten in der Palliativversorgung. In ihrer quasi-experimentellen Studie wurden zu einem Prä- und zu einem Postzeitpunkt sechzehn Patienten der Palliativversorgung untersucht, welche regelmäßig Besuche von Clowns erhielten. Es stellte sich heraus, dass die Clowninterventionen die Lebensqualität erhöhten und soziale Unterstützung boten, allerdings auch die Angst und die Depression signifikant stiegen.

Die Forschergruppe um Laoridi Aouridi-Héritier (2021) untersuchte 30 Patienten im Endstadium einer Krebserkrankung. Die Patienten erhielten Besuch von zwei Clowns und konnten an einem Rollenspiel teilnehmen, welches sie auf die bevorstehende Trennung von ihren Bezugspersonen vorbereiten sollte. Die primären Outcomes waren das Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) zur Bewertung der körperlichen Symptome der Patienten und der McGill Quality of Life Questionnaire zur Bewertung der Lebensqualität der Patienten. Die Autoren stellten fest, dass die ESAS-Scores für Übelkeit, Dyspnoe (schwere Atmung) und Depression sich unabhängig von der Dauer der Clownintervention verbesserten. Zwei Tage später wurde auch eine signifikant gestiegene körperliche Lebensqualität berichtet. Auch diese Forschergruppe schlussfolgerte, dass Clowns die körperlichen und psychischen Symptome von erwachsenen Krebspatienten bessern.

2.5.4 Clowns in der Interaktion mit demenziell erkrankten Menschen

Ein weiterer großer Teil der Studien, die die Wirkung von Clowninterventionen auf erwachsene Personen untersuchte, konzentriert sich auf die Kommunikation mit demenziell erkrankten Personen oder die verhaltensbezogenen und psychischen Symptome von demenziell erkrankten Personen in Pflegeeinrichtungen.

Eine ethnografische Studie untersuchte in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Interaktionsstrategien der Clowns in kulturell unterschiedlichen Kontexten. Über einen Zeitraum von zehn Wochen wurden dabei die Interaktionen von Clowns und demenziell erkrankten Bewohnern einer Pflegeeinrichtung beobachtet und dokumentiert. Es wurde gezeigt, dass die Clowns mit den Bewohnern interagierten, sich auf sie einstellten und individuelle Besonderheiten aus der Lebensgeschichte der Bewohner berücksichtigten. Hierzu nutzten die Clowns sensorische Auslöser, wie etwa das Ansprechen persönlicher Themen, Objekte der Alltagsumgebung der Bewohner oder sie ermutigten und bestätigten die Bewohner abhängig von dem jeweiligen kulturellen Kontext, aus dem die Bewohner stammen. Auf diese Weise erinnerten die Clowns die Bewohner wichtige Orte und Gewohnheiten ihrer Vergangenheit. Die Autoren der Studie schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass Clowns die soziale Interaktion bei älteren Menschen mit Demenz unterstützen und dass sowohl verbal als auch nonverbal kommunizierte kulturelle Inhalte einen Einfluss auf die soziale Interaktion haben (Ramgard, Carlson & Mangrio; 2016).

Kontos et al. (2016a) untersuchten 23 Pflegeheimbewohner mit mittelschweren bis schweren verhaltensbezogenen und psychischen Demenzsymptomen, definiert durch das *Neuropsychiatrische Inventar – Version für Pflegeheim* (NPI-NH). Zwei Seniorenclowns besuchten jeden Bewohner zweimal wöchentlich für etwa zehn Minuten über einen Zeitraum von zwölf Wochen. Dabei nutzten die Clowns Improvisation, Humor und Einfühlungsvermögen aber auch Ausdrucksformen wie Gesang, Musikinstrumente und Tanz. Die primären Outcomes waren die NPI-NH Scores, die Lebensqualität (gemessen über die *Dementia Care Mapping* (DCM) und die Pflegelast, gemessen über die *Modified Nursing Care Assessment Scale* (M-NCAS). Die sekundären Outcomes bestanden in der beruflichen NPI-NH, Erregung gemessen mit dem *Cohen Mansfield Agitation Inventory* (CMAI) und der Verwendung psychiatrischer Medikamente. Die Autoren stellten fest, dass im Verlauf von zwei Wochen die NPI-NH-Werte signifikant zurückgingen und die DCM-Lebensqualitätswerte signifikant stiegen. Zudem verbesserte sich der Wert für berufliche Störung signifikant, doch

es gab keine nennenswerte Veränderung der M-NCAS-Werte für die Belastung des Personals durch die Pflege.

In einer weiteren Studie führte die Forschergruppe um Pia Kontos (2017) Interviews mit Clowns und wertete diese anschließend aus. Sie fanden heraus, dass drei Arten von Engagement des Clowns sich positiv auf die Kommunikation mit demenziell Erkrankten auswirken: Imagination und künstlerisches sowie musikalisches Engagement. Zudem schlussfolgerte die Forschergruppe 2016, dass erfolgreiche Clowninterventionen auf einem Faktor basieren, den sie als ‚relationalen Präsenz‘ bezeichnen. Diese ist eng mit dem Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit verknüpft. Pia Kontos, Karen-Lee Miller, Gail Mitchell und Jan Stirling-Twist (2016b) zufolge basieren erfolgreiche Clowninterventionen bei demenziell erkrankten Menschen auf ‚relationaler Präsenz‘. Diese kann der Clown erzeugen, indem er drei Strategien anwendet: affektive Bezogenheit, gegenseitige Verspieltheit und ko-konstruierte Imagination.

Affektive Bezogenheit meint das Ausmaß, in dem Clown und Patient emotional aufeinander reagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Dies könnte etwa bedeuten, dass eine besonders positive Stimmung des Clowns zu einer positiven Stimmungsänderung beim Patienten führen kann und umgekehrt.

Gegenseitige Verspieltheit bezieht sich darauf, inwieweit der Patient dem Clown die Gelegenheit bietet, eine humorvolle Interaktion z. B. in Form eines Gags zu initiieren und aufrechtzuerhalten. In einer Clownintervention, auf die sich die vorliegende Arbeit bezieht, besuchte das Clownpaar einen Patienten mit halbseitiger Lähmung und einem Neglect. Dies bedeutet, dass der Patient auf einer der beiden Gesichtshälften nichts erkennen kann. Das Clownpaar wusste vorher davon und stellte sich deshalb in das Gesichtsfeld, welches der Patient erkennen konnte. Wovon die Clowns jedoch nichts wussten, war das zeichnerische Talent des Patienten. Dieses bemerkten sie erst, als sie eine seiner Zeichnungen sahen. Sofort begannen die Clowns damit, den Patienten für sein Talent zu loben und baten den Patienten, etwas von seinem Talent an einen der Clowns „abzugeben“. Hierzu verwendeten sie in einem ihrer Zauberstücke eine sogenannte Zaubertüte, die jedes Mal ein lautes Knallen von sich gab, wenn der Patient etwas in sie „hineinwarf“.

Ko-konstruierte Imagination beschreibt, inwiefern der Clown an der individuellen Erfahrungs- und Erlebenswelt des Patienten ansetzt und von dieser ausgehend Szenarien

konstruiert. In einer der beiden Interventionen sprachen die Clowns teilweise Französisch. Der Patient sprach ebenfalls Französisch, wovon das Clownpaar vorher aber nichts wusste. Weil er selbst Französisch sprach, antwortete er in Französisch auf die französischen Äußerungen des Clownpaars. Das Clownpaar reagierte beeindruckt und setzte seine Gags teilweise auf Französisch fort.

2.6 Hypothesen

Den Ergebnissen von Kontos et al. (2016b) zufolge kann die affektive Bezogenheit als die emotionale Übereinstimmung zwischen Clown und Patient beschrieben werden. Diese scheint wichtig für den Interventionserfolg zu sein und sollte sich in einem positiven Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten ausdrücken. Daher lautet die erste Hypothese der vorliegenden Arbeit:

H1: Die Stimmung des Clowns und die Stimmung des Patienten hängen positiv miteinander zusammen.

Darüber hinaus soll untersucht werden, ob die affektive Bezogenheit mit dem Interventionserfolg einer Clownintervention zusammenhängt. Wie bereits beschrieben, ist die affektive Bezogenheit eine von drei Strategien zur Erzeugung der relationalen Präsenz, die den Interventionserfolg einer Clownintervention begründet. Wenn affektive Bezogenheit als eine von drei Strategien relationale Präsenz erzeugt und davon ausgegangen wird, dass diese drei Strategien unabhängig voneinander funktionieren, dann sollte die affektive Bezogenheit alleine relationale Präsenz erzeugen können und entsprechend mit dem Interventionserfolg einer Clownintervention zusammenhängen. Der Interventionserfolg einer Clownintervention wurde durch Kontos et al. (2016b) allerdings nicht konkret operationalisiert. Weil die verwendeten Daten bereits vorlagen und nicht zusätzlich erhoben werden mussten, wurde der Interventionserfolg in der vorliegenden Arbeit einmal als die Zunahme positiver Affekte bzw. die Abnahme negativer Affekte und einmal als die Abnahme berichteter Depressions- und Ängstlichkeitssymptomen bzw. die Abnahme fremdberichteter Depressionssymptome definiert. Die zweite und die dritte Hypothese lauten daher:

H2: Die affektive Bezogenheit hängt positiv mit dem positiven Affekt und negativ mit dem negativen Affekt zusammen.

H3: Die affektive Bezogenheit hängt negativ mit a) selbstberichteter Depressivität, b) selbstberichteter Ängstlichkeit und c) fremdberichteter Depressivität zusammen.

3. Methode

3.1 Verwendete Daten und Stichprobenbeschreibung

Die Studie, auf die sich die vorliegende Arbeit bezieht, wurde durch die Stiftung Humor hilft Heilen e.V. gefördert. Diese Stiftung vermittelte die professionellen Clowns, welche die Clowninterventionen in der vorliegenden Studie durchführten. Die verwendeten Daten zur Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit stammen ebenfalls aus dieser Studie und wurden nicht ausschließlich für den Untersuchungszweck der vorliegenden Arbeit erhoben. Diese Studie wurde 2013 auf zwei Stationen der postprimären neurologischen Rehabilitation der Brandenburg-Klinik Wandlitz durchgeführt und verwendete ein Crossover-Wartegruppendesign mit einfacher Verblindung. In diesem Crossover-Wartegruppendesign erhielt die Interventionsgruppe eine Standardbehandlung und Clowninterventionen, während die Kontrollgruppe eine Standardbehandlung erhielt. Die Erhebung der Outcomes, welche teilweise in einem späteren Teil dieser Arbeit beschrieben werden, erfolgte zu zwei Messzeitpunkten. In der vorliegenden Arbeit wurden die Daten des zweiten Messzeitpunkts, also nach der letzten Clownintervention, verwendet. Insgesamt erhielten 69 Personen mindestens eine Clownintervention, von denen insgesamt 344 durchgeführt wurden. In Tabelle 2 wird die Interventionsgruppe anhand des Geschlechts und des Alters beschrieben:

Tabelle 2. *Beschreibung der Interventionsgruppe*

	Anzahl (<i>N</i> = 69)	Anteil (in %)
Alter		
20–29 Jahre	2	2,9
30–39 Jahre	3	4,4
40–49 Jahre	3	4,4
50–59 Jahre	7	10,2
60–69 Jahre	16	23,2
70–79 Jahre	29	42,0
Ab 80 Jahre	7	10,20
Geschlecht		
weiblich	38	55,00
männlich	31	45,00

3.2 Untersuchungsinstrumente

Die Variablen der vorliegenden Arbeit stammen vollständig aus der im vorherigen Abschnitt genannten Studie. Aus den Daten dieser Studie wurden teilweise neue Variablen generiert. Daher werden im Folgenden die für die Beantwortung der Forschungsfrage genutzten

Variablen sowie ihre Erhebung beschrieben, bevor dargestellt wird, welche Variablen aus den erhobenen Daten generiert wurden.

3.2.1 Positive and Negative Affect Schedule

Der positive und der negative Affekt wurden mit der *Positive and Negative Affect Schedule* (PANAS; Watson et al., 1988) erhoben. Diese ist ein Instrument, mit dem die Veränderungen positiver und negativer Emotionen von Personen erfasst werden können. Der Fragebogen besteht aus zwanzig Items (je zehn Items zur Messung des positiven Affekts und zehn Items zur Messung des negativen Affekts), kann binnen kurzer Zeit (max. fünf Minuten) beantwortet werden und erfasst sowohl State- als auch Trait-Affektivität. Ein Beispiel findet sich in Anhang 8.1.

3.2.2 Hospital Anxiety and Depression Scale

Die selbstberichtete Depression und die Ängstlichkeit wurden mit der *Hospital Anxiety and Depression Scale* (HADS) gemessen. Diese wurde vor vierzig Jahren von Zigmond und Snaith (1983) entwickelt, um Angst und Depression in einer allgemeinen medizinischen Patientenpopulation zu messen. Sie umfasst sieben Fragen zu Angstzuständen und sieben Fragen zur Depression und es dauert zwei bis fünf Minuten, sie auszufüllen. Für beide Skalen gilt, dass ein Gesamtscore von unter 7 auf Nicht-Fälle hinweist. Ein Score von 8–10 deutet auf eine milde, ein Score von 11–14 auf eine mäßige und ein Score von 15–21 auf eine schwere Ausprägung hin. Ein Beispiel findet sich in Anhang 8.2.

3.2.3 Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale

Die fremdberichtete Depression wurde mit der *Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale* (MADRS) (Montgomery & Asberg, 1979) erfasst. Diese ist ein Fragebogen zur Fremdbeurteilung des Schweregrads einer Depression und bezieht sich auf die depressiven Symptome der vergangenen Woche. Der Fragebogen enthält zehn Items, die auf einer siebenstufigen Skala von 0 bis 6 bewertet werden. Es kann ein Gesamtscore von 0–60 resultieren, wobei höhere Werte auf eine schwerere Ausprägung hinweisen. Die Bearbeitungszeit beträgt zwischen zehn und fünfzehn Minuten. Ein Beispiel findet sich in Anhang 8.3.

3.2.4 Clown-Protokolle

Die Protokolle zur Dokumentation der Clown-Interventionen wurden durch die Clowns eigens für diesen Zweck entwickelt, stellen jedoch kein standardisiertes Instrument zur

Erhebung von Clowninterventionen dar. In diese Clownprotokolle wurden nach jeder Clownintervention folgende Angaben durch den Clown eingetragen:

- Anzahl der teilnehmenden Patienten
- die Dauer der Sitzung in Minuten
- die von den Clowns verwendeten Materialien und Medien
- die in der Intervention besprochenen Themen
- eine globale Bewertung der Qualität der Clownintervention durch den Clown
- eine Erfassung des Stimmungsverlaufs jeweils für Clown und Patient

Ein Beispiel findet sich in Anhang 8.4.

3.2.5 Bildung der Stimmungsindizes

Wie bereits oben beschrieben, wurden Variablen aus den verwendeten Daten generiert. Zu diesem Zweck wurden die Stimmungsverläufe ausgewertet. Insgesamt wurden folgende drei Variablen aus den Stimmungsverläufen generiert:

- Stimmung des Clowns
- Stimmung des Patienten
- Affektive Bezogenheit

Abbildung 1. Vorlage für die Stimmungsverläufe und Kodierschema

Das im Anhang angefügte Schema illustriert die im Folgenden beschriebene Darstellungsweise, während das oben abgebildete Schema das Vorgehen bei der Kodierung illustrieren soll. Wie bereits erwähnt, wurden die Stimmungsverläufe nach jeder Intervention

durch den Clown eingetragen, welcher für sich selbst und für den Patienten eine Verlaufskurve in das oben dargestellte Diagramm einzeichnete. Diese Verlaufskurven beschreiben auf der x-Achse die Qualität der Stimmung anhand von drei Smileys und auf der y-Achse die Veränderung der Stimmung des Clowns bzw. des Patienten vom Anfang bis zum Ende einer Clownintervention. Diese Verlaufskurven lagen ausschließlich graphisch vor und konnten deshalb nicht statistisch ausgewertet werden. Daher wurde ein Auswertungsschema entwickelt, welches eine numerische Beschreibung der Verlaufskurven zulässt. Hierzu wurden auf der x-Achse die Zahlen 0 - 6 ergänzt und die in das Diagrammfeld eingezeichneten Verlaufskurven mithilfe einer vorgefertigten Schablone in fünf gleich große Segmente unterteilt. Pro Segment wurde mittig ein konkreter numerischer Wert kodiert und die kodierten Werte anschließend zu einer Summe addiert:

- Wert 1 + Wert 2 + Wert 3 + Wert 4 + Wert 5 = Gesamtwert für die Stimmung

Dieses Vorgehen erfolgte für alle verwendeten Clownprotokolle durch zwei Rater, welche jeweils einmal die Verlaufskurven der Clowns und die Verlaufskurven der Patienten kodierten, weil so Messfehler minimiert werden sollten. Daraus resultierten die folgenden Variablen:

- Stimmung Clown (Rater 1)
- Stimmung Clown (Rater 2)
- Stimmung Patient (Rater 1)
- Stimmung Patient (Rater 2)

Bei einer hohen Übereinstimmung ($r < 0.8$) (vgl. Cohen, 2013) zwischen den Kodierungen der beiden Rater wurden anschließend auf folgende Weise zwei Variablen gebildet:

- Stimmung Clown (Rater 1) + Stimmung Clown (Rater 2) / 2 = Stimmung Clown bzw.
- Stimmung Patient (Rater 1) + Stimmung Patient (Rater 2) / 2 = Stimmung Patient

Diese beiden Werte bilden eine numerische Beschreibung der Verlaufskurven ab und repräsentieren inhaltlich die Stimmung des Clowns bzw. des Patienten während einer Clownintervention. Der Wert liegt im Bereich von 0 - 30, da das Diagrammfeld auf der x-Achse an 6 und an der y-Achse an 5 Punkten unterteilt wurde. Je höher dieser Gesamtwert, desto höher die Stimmung.

Schließlich wurde die Differenz der Stimmung des Clowns bzw. der Stimmung des Patienten gebildet:

- Stimmung Clown – Stimmung Patient = affektive Bezogenheit

Dieser Differenzwert liegt ebenfalls im Wertebereich 0 - 30 und gibt an, wie stark der Clown und der Patient in ihrer Stimmung während einer Clownintervention übereinstimmen und bildet die Operationalisierung der affektiven Bezogenheit in der vorliegenden Arbeit.

3.3 Statistische Analysen

Für die Stimmungsindizes wurden jeweils Mittelwerte und Standardabweichungen bestimmt, um einen ersten Überblick über die Daten zu erhalten (Tabelle 3). Anschließend wurde mit der Pearson-Moment-Korrelation die Übereinstimmung zwischen den beiden Ratern hinsichtlich der Stimmung des Clowns, der Stimmung des Patienten und der affektiven Bezogenheit berechnet (Tabelle 4). Dabei wurde angenommen, dass nach den Konventionen von Cohen ein $r > .80$ für eine hohe Übereinstimmung steht. Im letzten Schritt wurden die Hypothesen jeweils mit der Pearson-Moment-Korrelation getestet, wobei ein Signifikanzniveau von 5 % angenommen wurde. Sämtliche Berechnungen erfolgten mithilfe der statistischen Datenanalysesoftware SPSS (IBM Corp. Released 2022. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 29.0. Armonk, NY: IBM).

3.3.1 Test der H1: Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten

Zum Testen der ersten Hypothese wurde die Pearson-Moment-Korrelation aus dem Gesamtmittelwert der Stimmung des Clowns und dem Gesamtmittelwert der Stimmung des Patienten berechnet. Die Ergebnisse des Tests sind in Tabelle 5 aufgeführt und werden anschließend erläutert

3.3.2 Test der H2: Zusammenhang zwischen dem positiven bzw. negativen Affekt und der affektiven Bezogenheit

Zum Testen der zweiten Hypothese wurden über alle Personen der Interventionsgruppe hinweg die durchschnittlichen PANAS-Scores positiver Affekt und negativer Affekt mit der Differenz der Gesamtmittelwerte des Clowns und des Patienten korreliert. Die Ergebnisse des Tests sind in Tabelle 6 aufgeführt und werden anschließend erläutert.

3.3.3 Test der H3: Zusammenhang zwischen der selbstberichteten Depressivität / Ängstlichkeit bzw. fremdberichteten Depressivität und der affektiven Bezogenheit

Zum Testen der dritten Hypothese wurden über alle Personen der Interventionsgruppe hinweg die durchschnittlichen HADS- und MADRS-Scores gebildet und mit der Differenz zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten korreliert. Die Ergebnisse des Tests sind in Tabelle 6 aufgeführt und werden anschließend erläutert.

4. Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der deskriptiven Statistik, die Ausreißerprüfung und die Ergebnisse der Korrelationstests beschrieben. Es erfolgt eine visuelle Darstellung der Ergebnisse der Korrelationstest mithilfe von Scatterplots. Anschließend werden die Ergebnisse der Post-hoc-Analysen dargelegt, mit denen die Ergebnisse der Korrelationstests erklärt werden sollen.

4.1 Ergebnisse der deskriptiven Statistik und Ausreißerentfernung

Von den 69 Personen der Interventionsgruppe wurden die Daten von 23 Personen ausgeschlossen, da die Daten entweder nicht vorhanden waren oder nicht mehr zugeordnet werden konnten. Mithilfe von Scatterplots wurden mögliche Ausreißer und Extremwerte identifiziert. Das Kriterium für den Ausschluss war affektive Bezogenheit > 5 . Insgesamt wurden somit die Daten von vier weiteren Personen ausgeschlossen, so dass in den nachfolgenden Berechnungen die Daten von 42 Personen einbezogen wurden. Die folgende Abbildung illustriert den Prozess.

Abbildung 2. Flowchart

In Tabelle 3 sind die deskriptiven Statistiken der Stimmungsindizes dargestellt.

Tabelle 3. *Deskriptive Statistiken der Stimmungsindizes*

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Stimmung Clown	46	17.23	26.15	22.28	2.31
Stimmung Patient	46	15.77	27.15	21.12	2.57

4.2 Ergebnisse der Korrelationstests

Die Ergebnisse der Korrelationstests dieser Arbeit sind in den Tabellen 4, 5 und 6 dargestellt.

Tabelle 4. *Übereinstimmungen zwischen den Ratern*

	Stimmung Clown R1	Stimmung Patient R1	AB R1
Stimmung Clown R2	.780**		
Stimmung Patient R2		.869**	
AB R2			.854**

*Anmerkung. ** $p < .01$; R1 = Rater 1, R2 = Rater 2, AB = Affektive Bezogenheit

Es bestehen signifikante Korrelationen zwischen den beiden Ratern hinsichtlich der Stimmung des Clowns ($r = .780, p < .001$), der Stimmung des Patienten ($r = .869, p < .001$), und der affektiven Bezogenheit ($r = .854, p < .001$).

Tabelle 5. *Pearson-Moment-Korrelationen zwischen den Stimmungsindizes*

	AB	Stimmung Clown	Stimmung Patient
AB			
Stimmung Clown	.220		
Stimmung Patient	-.210	.731**	

*Anmerkung. ** $p < .01$, AB = Affektive Bezogenheit

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten ($r = .731, p < .001$). Es existieren dagegen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Stimmung des Clowns und der affektiven Bezogenheit ($r = .220, p < .150$) sowie der Stimmung des Patienten und der affektiven Bezogenheit ($r = -.210, p < .171$).

Tabelle 6. *Pearson-Moment-Korrelationen zwischen affektiver Bezogenheit und den Outcomes am Studienende*

	Positiver Affekt	Negativer Affekt	HADS Depression	HADS Ängstlichkeit	MADRS
affektive Bezogenheit	-.221	-.320	.020	.032	-.064

Es bestehen keine signifikanten Korrelationen zwischen affektiver Bezogenheit und dem positiven Affekt ($r = -.221, p = .195$), dem negativen Affekt ($r = -.320, p = .057$), dem HADS-Depressionsscore ($r = .020, p = .906$), dem HADS-Ängstlichkeitsscore ($r = .032, p = .854$), und dem MADRS-Gesamtscore ($r = -.064, p = .711$) am Studienende.

4.3 Ergebnisdarstellung mithilfe von Scatterplots

In Abbildung 2 werden die Ergebnisse der Korrelationstests grafisch veranschaulicht.

Abbildung 3. Scatterplots

4.4 Post-hoc-Analysen

Um die möglichen Alternativhypothesen zu prüfen, dass die unterschiedliche Anzahl an Interventionen mit den Outcomevariablen zusammenhängt, wurden die Korrelationen zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und den PANAS-Scores positiver und negativer Affekt, den HADS-Scores Depression und Ängstlichkeit und dem MADRS-Score berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 aufgeführt.

Tabelle 7. *Pearson-Moment-Korrelationen zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und den Outcomes am Studienende*

	Positiver Affekt	Negativer Affekt	HADS Depression	HADS Ängstlichkeit	MADRS
Anzahl an Clowninterventionen	.446**	.332*	.180	.019	.100

*Anmerkung. * $p < .05$; ** $p < .01$

Es bestehen signifikante Korrelationen zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und dem positiven Affekt – gemessen über den PANAS – ($r = .446, p = .006$) sowie zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und dem negativen Affekt – gemessen über den PANAS – ($r = .332, p = .043$) am Studienende. Zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und dem HADS-Depressionsscore ($r = .180, p = .268$), dem HADS-Ängstlichkeitsscore ($r = .019, p = .907$) und dem MADRS-Gesamtscore ($r = .100, p = .538$) am Studienende, existieren dagegen keine signifikanten Korrelationen.

5. Diskussion

Im Folgenden sollen die Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage „*Setzen Clowns affektive Bezogenheit bei Clowninterventionen in der Neurorehabilitation ein und wie hängt affektive Bezogenheit mit dem Interventionserfolg zusammen?*“ vor dem Hintergrund der dargestellten Ansätze zur Erklärung der Wirksamkeit von Clowninterventionen und den bisherigen Untersuchungen diskutiert werden.

5.1 Zentrale Ergebnisse der Studie

Um die Forschungsfrage „Setzen Clowns affektive Bezogenheit bei Clowninterventionen in der Neurorehabilitation ein und wie hängt affektive Bezogenheit mit dem Interventionserfolg zusammen?“ diskutieren zu können, werden in diesem Kapitel zunächst die Ergebnisse aus dem vorherigen Kapitel interpretiert und erklärt.

Die Korrelation des Zusammenhangs zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten ist signifikant und nach den Konventionen von Cohen (2013) als hoch einzustufen. Demnach wird angenommen, dass in dieser Untersuchungsstichprobe ein hoher positiver Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten besteht. Das wiederum bedeutet, dass bei steigender Stimmung des Clowns sich auch die Stimmung des Patienten verbessert und umgekehrt. Dieses Ergebnis weist daraufhin, dass die erste Hypothese „Die Stimmung des Clowns und die Stimmung des Patienten hängen positiv miteinander zusammen.“ vorläufig bestätigt werden kann.

Die Korrelationen zwischen der emotionalen Übereinstimmung und dem positiven bzw. negativen Affekt sind nach den Konventionen von Cohen als klein einzustufen. Allerdings sind die entsprechenden Resultate nicht signifikant. Demzufolge hängen affektive Bezogenheit und positiver Affekt bzw. negativer Affekt am Studienende nicht miteinander zusammen. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die zweite Hypothese „Die affektive Bezogenheit hängt positiv mit dem positiven Affekt und negativ mit dem negativen Affekt zusammen.“ nicht bestätigt werden kann und die Nullhypothese somit vorläufig beibehalten wird.

Die Korrelationen zwischen der emotionalen Übereinstimmung und den HADS-Scores für Depressivität und Ängstlichkeit sowie die Korrelation zwischen der emotionalen Übereinstimmung und dem MADRS-Score weisen auf Nullzusammenhänge hin. Demzufolge hängt affektive Bezogenheit nicht mit selbstberichteter Depressivität, Ängstlichkeit und

fremdberichteter Depressivität am Studienende zusammen. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die dritte Hypothese „Die affektive Bezogenheit hängt negativ mit Depressivität (Selbsturteil), Ängstlichkeit und Depressivität (Fremdurteil) zusammen.“ nicht bestätigt werden kann und die Nullhypothese somit vorläufig beibehalten wird.

Die Post-hoc-Analysen ergeben positive Zusammenhänge zwischen der Anzahl der Clowninterventionen und dem positiven sowie dem negativen Affekt. Die Ergebnisse sind in beiden Fällen signifikant. Dies bedeutet, dass mit steigender Anzahl an Clowninterventionen der positive Affekt und der negative Affekt am Studienende erhöht werden.

5.2 Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns mit der Stimmung des Patienten

Die Datenanalyse ergab, dass die Stimmung des Clowns positiv mit der Stimmung des Patienten zusammenhängt. Dies bedeutet, dass sich mit der Stimmung des Clowns auch die Stimmung des Patienten verbessert. Dieses Ergebnis entspricht teilweise der Studie von Kontos et al. (2016b), bei der gezeigt werden konnte, dass das emotionale Erleben des Clowns mit dem emotionalen Erleben des Patienten zusammenhängt und interagiert. Teilweise entsprechen die Ergebnisse auch den Ergebnissen von Auerbach et al. (2016), welche herausfanden, dass Clowninterventionen emotionale Zustände bei Beobachtern induzieren. Der gefundene Zusammenhang zwischen der Stimmung des Clowns und der Stimmung des Patienten in der vorliegenden Studie weist darauf hin, dass Merkmale in der Person des Clowns, wie etwa seine Stimmung, einen Einfluss auf Beobachter haben können. Ein übergeordneter, psychologischer Mechanismus zur Erklärung dieses Zusammenhangs könnte emotionale Ansteckung (Hatfield et al., 1993) sein, denn Hatfield und Kollegen nehmen an, dass während emotionaler Ansteckung z.B. Mimik, Gestik u.Ä. vom Interaktionspartner übernommen werden. Theoretisch betrachtet, müsste sich eine Übernahme solcher Merkmale generell in hohen Zusammenhängen zwischen zwei Interaktionspartnern in diesen Merkmalen ausdrücken.

5.3 Zusammenhang zwischen dem positiven und dem negativen Affekt mit der affektiven Bezogenheit

Die Datenanalyse ergab, dass der positive und der negative Affekt des Patienten am Studienende nicht mit der affektiven Bezogenheit zusammenhängen. Dies bedeutet, dass es hinsichtlich der Stimmung des Patienten am Ende der Studie irrelevant zu sein scheint, ob er und der Clown während der Clowninterventionen ähnliche Emotionen erlebt haben. Dieses Ergebnis widerspricht der grundlegenden Annahme von Kontos et al. (2016b), dass affektive

Bezogenheit mit dem Interventionserfolg einer Clownintervention zusammenhängt. Dieses Ergebnis widerspricht auch den Ergebnissen von Auerbach et al. (2014), welche herausfanden, dass die positiven und negativen Affektzustände mit den auf den Clown bezogenen Emotionen zusammenhängen. Die abweichenden Ergebnisse könnten dadurch erklärt werden, dass die Bewertung der Stimmungsverläufe und die Erhebung des positiven und des negativen Affekts der Patienten am Studienende in der vorliegenden Studie zeitlich zu weit auseinander lagen, um noch einen messbaren Effekt zu finden. Möglicherweise wird ein potentieller Zusammenhang auch von der Anzahl an Interventionen, die ein Patient erhielt, moderiert. In der Post-hoc-Analyse wurde ein Zusammenhang zwischen der Anzahl an Clowninterventionen und dem positiven bzw. negativen Affekt des Patienten am Ende der Studie gefunden. Dies könnte bedeuten, dass Clowninterventionen bei den Patienten umso mehr Affekte erzeugen, je mehr Clowninterventionen sie erhalten und dass die Anzahl der Clowninterventionen beeinflusst, wie stark affektive Bezogenheit sich auf die Stimmungslage des Patienten am Ende der Studie auswirkt. Jedoch wurde kein Zusammenhang zwischen der affektiven Bezogenheit und der Anzahl an Clowninterventionen gefunden, so dass nicht angenommen werden kann, dass die affektive Bezogenheit sich abhängig von der Anzahl der Clowninterventionen auf die Stimmungslage des Patienten am Ende der Studie auswirkt.

5.4 Zusammenhang zwischen der selbstberichteter Depressivität, der Ängstlichkeit und der fremdberichteten Depressivität mit der affektiven Bezogenheit

Die Datenanalyse ergab, dass die selbstberichtete Depressivität, die Ängstlichkeit und die fremdberichtete Depressivität des Patienten am Studienende nicht mit der affektiven Bezogenheit zusammenhängen. Dies bedeutet, dass es hinsichtlich des Auftretens von depressiven oder Angstsymptomen am Ende der Studie irrelevant zu sein scheint, ob der Patient und der Clown während der Clowninterventionen ähnliche Emotionen erlebten. Dieses Ergebnis widerspricht der grundlegenden Annahme von Kontos et al. (2016b), dass affektive Bezogenheit mit dem Interventionserfolg einer Clownintervention zusammenhängt. Ebenso widerspricht dieses Ergebnis den Ergebnissen von Higuera et al. (2006) und Gruber et al. (2015), welche herausfanden, dass Clowninterventionen psychopathologische Symptome verringern können. Auch widersprechen die Ergebnisse der vorliegenden Studie den Ergebnissen von Aouridi-Heritier et al. (2021), welche beobachteten, dass depressive Symptome sich infolge einer Clownintervention verringern. Die Ergebnisse von De Mauleon et al. (2021) zeigten, dass depressive und Angstsymptome zunehmen. Dies konnte durch die Ergebnisse der vorliegenden Studie jedoch ebenso nicht bestätigt werden. Eine generelle Erklärung für die gegenläufigen Befunde könnte sein, dass der Effekt einer Clownintervention

über die Zeit verschwindet und nur in einem bestimmten Zeitfenster nach der letzten Intervention messbar ist. Andere Erklärungen betreffen eher methodische Unterschiede zwischen den Studien. Während Higuera et al. (2006) diverse psychopathologische Symptome erfassten, wurden in der vorliegenden Studie ausschließlich depressive und Angstsymptome gemessen. Die Ergebnisse von Gruber et al. (2015) stammen aus einer Einzelfallstudie, während in der vorliegenden Studie mehrere Personen erhoben worden sind. In den Studien von Aouridi-Heritier et al. (2021) und De Mauleon et al. (2021) wurden Patienten mit einer Krebserkrankung bzw. Patienten in der Palliativversorgung untersucht, während die vorliegende Studie Patienten der stationären neurologischen Rehabilitation untersuchte.

5.5 Schwächen und Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen

Die vorliegende Studie wies einige methodische Schwächen auf, welche die verwendeten Untersuchungsinstrumente und ihre Genauigkeit betreffen. Bezogen auf das Modell von Kontos et al. (2016b) sollten zukünftige Studien die affektive Bezogenheit direkt operationalisieren. Hierzu könnten während der Untersuchungsplanung bestimmte Verhaltensindikatoren für das Vorliegen von affektiver Bezogenheit festgelegt werden, die dann gezielt erfasst werden, z.B. die Art und Häufigkeit von emotionalen Ausdrücken beim Clown und beim Patienten. Auch sollte die affektive Bezogenheit genauer operationalisiert werden. In der vorliegenden Studie wurde bei der Beurteilung durch die beiden unabhängigen Rater ein Gesamtwert anhand von fünf Punkten des Stimmungsverlaufs gebildet. Tatsächlich bildet dieser Gesamtwert jedoch nicht präzise die Fläche unter der Kurve ab. Mithilfe computergestützter Auswertungsmethoden könnte die exakte Fläche unter der Kurve ermittelt und so ein genaueres Maß für die Stimmung erzielt werden.

Weitere Schwächen der vorliegenden Studie beziehen sich auf die Einseitigkeit bei der Auswahl der Datenquellen für die Stimmung des Clowns bzw. des Patienten. Zukünftige Studien sollten diese mit mehreren standardisierten Methoden an mehreren Datenquellen erfassen, um potentielle Urteilsverzerrungen zu vermeiden und um einen valideren Gesamtscore für die affektive Bezogenheit bilden. Es wäre deshalb auch wichtig, für zusätzliche Faktoren, die die Stimmungslage des Patienten beeinflusst haben könnten, zu kontrollieren. So könnten die Patienten am Ende der Studie ergänzend Folgendes gefragt werden: „Hat sich Ihre Stimmung in den letzten Wochen verändert hat und wenn ja, woran liegt das?“ oder „Bitte tragen Sie ein, was Ihre Stimmung in den letzten Wochen verändert hat.“

Die methodischen Schwächen der Studie haben auch Auswirkungen auf die externe Validität der Ergebnisse. So muss angemerkt werden, dass die Patienten in der vorliegenden Studie unterschiedlich viele Clowninterventionen erhalten haben. Während es Patienten gab, die drei Interventionen erhalten haben, waren es bei anderen Patienten 27 Interventionen. Zukünftige Studien sollten dies beachten und jedem Probanden gleich viele Interventionen zuweisen.

Die vorliegende Studie wies auch einige inhaltliche Schwächen auf. Nach den Ergebnissen von Kontos et al. (2016b) ist die affektive Bezogenheit lediglich eine von drei Komponenten zur Erzeugung von relationaler Präsenz, welche mit dem Interventionserfolg einer Clownintervention zusammenhängt. Neben der affektiven Bezogenheit sollten die gegenseitige Verspieltheit und die ko-konstruierte Imagination erfasst werden. Die gegenseitige Verspieltheit könnte zum Beispiel erhoben werden, indem ein unabhängiger Beobachter die Interaktion zwischen Clown und Patient dahingehend beurteilt, ob spielerische Elemente in der Interaktion vorhanden waren und welchen Grad der Verspieltheit die Interaktion kennzeichnen. Mithilfe der explorativen Faktorenanalyse könnte zu diesem Zweck eine Ratingskala oder ein Beobachtungsschema konstruiert werden, die auf den in dieser Studie erhobenen Informationen zu den verwendeten Materialien und Methoden basieren. Auf gleiche Weise könnte eine standardisierte Skala zur Erfassung der ko-konstruierten Imagination entwickelt werden, wobei die Informationen zu den besprochenen Themen oder die offenen Antworten zu erlebten Emotionen in der vorliegenden Studie die Grundlage bilden könnten.

Ein verbessertes Clownprotokoll sollte in Bezug auf die Auswertungen der vorliegenden Ergebnisse in einem Testkonstruktionsprozess standardisiert und normiert werden. Die affektive Bezogenheit sollte genauer operationalisiert und es sollten mehrere Datenquellen berücksichtigt werden, um Urteilsverzerrungen zu vermeiden. Die Auswertung der Protokolle sollte zudem computergestützt erfolgen, um ein genaueres Messergebnis zu erhalten.

5.6 Fazit

In der vorliegenden Studie wurde der Forderung von Dionigi und Canestrari (2016), mehr Studien zu Clowninterventionen bei erwachsenen Patienten durchzuführen, Rechnung getragen. Es lässt sich festhalten, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine der ersten Arbeiten handelt, die Clowninterventionen im Kontext der stationären Neurorehabilitation untersuchen. Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautete: „Setzen Clowns affektive

Bezogenheit bei Clowninterventionen in der Neurorehabilitation ein und wie hängt affektive Bezogenheit mit dem Interventionserfolg zusammen?“. Es wurde angenommen, dass die Stimmung des Clowns mit der Stimmung des Patienten zusammenhängt, dass die affektive Bezogenheit mit dem positiven Affekt bzw. dem negativen Affekt des Patienten am Studienende zusammenhängt und dass die affektive Bezogenheit mit der selbstberichteten Depressivität, der Ängstlichkeit und der fremdberichteten Depressivität des Patienten am Studienende zusammenhängt. Zur Testung dieser Hypothesen wurden die Daten einer bisher unveröffentlichten Studie aufbereitet und verwendet. Den Ergebnissen Kontos et al. (2016b) zufolge, setzen Clowns affektive Bezogenheit bei Clowninterventionen in der Neurorehabilitation ein. Allerdings wurde entgegen ihrer Annahme kein Zusammenhang der affektiven Bezogenheit mit dem Interventionserfolg gefunden. Jedoch können vor allem methodische Mängel der vorliegenden Arbeit dazu geführt haben, dass die möglicherweise vorhandenen Zusammenhänge nicht entdeckt wurden. Zukünftige Studien sollten daher die affektive Bezogenheit mit standardisierten Testinstrumenten operationalisieren und für mögliche Störfaktoren kontrollieren, indem der Stimmungsverlauf des Clowns und des Patienten durch unabhängige Dritte beurteilt werden. Hierzu könnten die Clowninterventionen videografiert und anschließend beurteilt werden.

6. Literatur

- Aouridi-Héritier, L., Alonzo, S., Fabbro-Peray, P., Guinamard, M. C., Blanchard, S., Sawyers, T. & Rataboul, P. (2021). Clown Care In A Palliative Care Unit: A Useful Paradox? A Preliminary Pilot Study Involving Questionnaires And Text Analysis. *Research Square (Research Square)*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-870718/v1>
- Auerbach, S., Hofmann, J., Platt, T., & Ruch, W. (2012). The 29 Clown Emotion List (CLEM-29). Unpublished research instrument, University of Zurich, Switzerland.
- Auerbach, S., Hofmann, J., Platt, T. & Ruch, W. (2014). An investigation of the emotions elicited by hospital clowns in comparison to circus clowns and nursing staff. *The European Journal of Humour Research*, 1(3), 26–53.
<https://doi.org/10.7592/ejhr2013.1.3.auerbach>
- Auerbach, S., Ruch, W. & Fehling, A. (2016). Positive emotions elicited by clowns and nurses: An experimental study in a hospital setting. *Translational issues in psychological science*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.1037/tps0000055>
- Auerbach, S. (2017). Send in the clowns? : emotional reactions to hospital clown interventions. *Auerbach, Sarah. Send in the clowns? : emotional reactions to hospital clown interventions. 2017, University of Zurich, Faculty of Arts*. <https://doi.org/10.5167/uzh-140339>
- Berk, R. A. (2001). The active ingredients in humor: psychophysiological benefits and risks for older adults. *Educational Gerontology*, 27(3–4), 323–339. <https://doi.org/10.1080/036012701750195021>
- Butler, B. A. (2005). Laughter: The Best Medicine? *OLA quarterly*, 11(1), 11–13. <https://doi.org/10.7710/1093-7374.1074>

- Casellas-Grau, A., Ochoa, C., De Frutos, M., Flix-Valle, A., Rosales, A. & Gil, F. (2020). Perceived changes in psychological and physical symptoms after hospital clown performances in a cancer setting. *Arts & Health*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/17533015.2020.1744172>
- Cohen, J. (2013). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- De Mauleon, A., Lelievre, A., Hermabessière, S. & Rolland, Y. (2021). Intervention of companion clowns in a special care unit: a 1-year pilot study. *Aging Clinical and Experimental Research*. <https://doi.org/10.1007/s40520-021-01916-w>
- Dionigi, A. & Canestrari, C. (2016). Clowning in health care settings: The point of view of adults. *Europe's Journal of Psychology*, 12(3), 473–488. <https://doi.org/10.5964/ejop.v12i3.1107>
- Dionigi, A., Ruch, W. & Platt, T. (2013). Components and determinants of the shift between own persona and the clown persona: A hierarchical analysis. *The European Journal of Humour Research*, 1(4), 58–80. <https://doi.org/10.7592/ejhr2013.1.4.dionigi>
- Efrat-Treister, D., Altman, D., Friedmann, E., Margalit, D. L. & Teodorescu, K. (2021). Exploring the usefulness of medical clowns in elevating satisfaction and reducing aggressive tendencies in pediatric and adult hospital wards. *BMC Health Services Research*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05987-9>
- Gorfinkle, K., Slater, J. M., Bagiella, E., Tager, F. A. & Labinsky, E. (1998). Child Behavioral Distress During Invasive Oncologic Procedures and Cardiac Catheterization With the Big Apple Circus Clown Care Unit • 55. *Pediatric Research*. <https://doi.org/10.1203/00006450-199804001-00076>

Gruber, A., Levin, R. & Lichtenberg, P. (2015). Medical Clowning and Psychosis: A Case Report and Theoretical Review. *Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences*, 52(3), 20–23.

Hatfield, E., Cacioppo, J. T. & Rapson, R. L. (1993). Emotional Contagion. *Current Directions in Psychological Science*, 2(3), 96–100. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770953>

Higueras, A., Carretero-Dios, H., Muñoz, J. R., Idini, E., Ortiz, A. P., Ríos-Rincón, F. G., Prieto-Merino, D. & Del Águila, M. M. R. (2006). Effects of a humor-centered activity on disruptive behavior in patients in a general hospital psychiatric ward. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 6(1), 53–64. <http://hera.ugr.es/doi/16521973.pdf>

IBM Corp. Released 2022. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 29.0. Armonk, NY: IBM

Jones, R. D. C. (2000). *Clowning as a therapeutic intervention in hospital and nursing home settings: A proposed Caring Clown training program*. University of Hartford.

Kontos, P., Miller, K., Colobong, R., Lazgare, L. I. P., Binns, M. A., Low, L., Surr, C. & Naglie, G. (2016). Elder-Clowning in Long-Term Dementia Care: Results of a Pilot Study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(2), 347–353. <https://doi.org/10.1111/jgs.13941>

Kontos, P., Miller, K., Mitchell, G. J. & Stirling-Twist, J. (2016b). Presence redefined: The reciprocal nature of engagement between elder-clowns and persons with dementia. *Dementia*, 16(1), 46–66. <https://doi.org/10.1177/1471301215580895>

- Kontos, P., Miller, K. & Kontos, A. P. (2017). Relational citizenship: supporting embodied selfhood and relationality in dementia care. *Sociology of Health and Illness*, 39(2), 182–198. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.12453>
- Lopes-Júnior, L. C., De Omena Bomfim, E., Olson, K., Neves, E. T., Silveira, D. T., Nunes, M. D. R., Nascimento, L. C., Pereira-Da-Silva, G. & De Lima, R. A. G. (2020). Effectiveness of hospital clowns for symptom management in paediatrics: systematic review of randomised and non-randomised controlled trials. *BMJ*, m4290. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4290>
- Montgomery, S. & Åsberg, M. (1979). A New Depression Scale Designed to be Sensitive to Change. *British Journal of Psychiatry*, 134(4), 382–389. <https://doi.org/10.1192/bjp.134.4.382>
- Rämgård, M., Carlson, E. & Mangrio, E. (2016). Strategies for diversity: medical clowns in dementia care - an ethnographic study. *BMC Geriatrics*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-016-0325-z>
- Ruch, W., Köhler, G. & Van Thriel, C. (1996). Assessing the „humorous temperament“: Construction of the facet and standard trait forms of the State-Trait-Cheerfulness-Inventory — STCI. *Humor: International Journal of Humor Research*, 9(3–4), 303–340. <https://doi.org/10.1515/humr.1996.9.3-4.303>
- Ruch, W., Platt, T., Hofmann, J., Auerbach, S., & Dionigi, A. (2013). Hospital clown research: A positive psychology perspective. *Manuscript submitted for publication*.
- Santos, F. D., Pinto, S. M., Pessalacia, J. D. R., Luchesi, B. M., Da Silva, L. A. & Marinho, M. R. (2021). Effects of clown activities on patients eligible for palliative care in primary health care. *Revista Brasileira De Enfermagem*, 74(5). <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0431>

Spitzer, P. (2006). Essay: Hospital clowns—modern-day court jesters at work. *The Lancet*, 368, S34–S35. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(06\)69919-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(06)69919-4)

Watson, D. I., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063–1070. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>

Zigmond, A. S. & Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361–370. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x>

7. Anhang

7.1 Beispiel für die Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)

1	2	3	4	5
Very Slightly or Not at all	A Little	Moderately	Quite a Bit	Extremely

_____ 1. Interested	_____ 11. Irritable
_____ 2. Distressed	_____ 12. Alert
_____ 3. Excited	_____ 13. Ashamed
_____ 4. Upset	_____ 14. Inspired
_____ 5. Strong	_____ 15. Nervous
_____ 6. Guilty	_____ 16. Determined
_____ 7. Scared	_____ 17. Attentive
_____ 8. Hostile	_____ 18. Jittery
_____ 9. Enthusiastic	_____ 19. Active
_____ 10. Proud	_____ 20. Afraid

7.2 Beispiel für die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale

Name: _____

Trial No:

Hospital: _____

Date of Completion:

Doctors are aware that emotions play an important part in most illnesses. If your doctor knows about these feelings he will be able to help you more.

This questionnaire is designed to help your doctor to know how you feel. Read each item and place a firm tick in the box opposite the reply which comes closest to how you have been feeling in the past week.

Don't take too long over your replies; your immediate reaction to each item will probably be more accurate than a long thought-out response.

Tick only one box in each section

I feel tense or 'wound up':

- Most of the time
- A lot of the time
- Time to time, occasionally
- Not at all

I feel as if I am slowed down:

- Nearly all the time
- Very often
- Sometimes
- Not at all

I still enjoy the things I used to enjoy:

- Definitely as much
- Not quite so much
- Only a little
- Hardly at all

I get a sort of frightened feeling like 'butterflies' in the stomach:

- Not at all
- Occasionally
- Quite often
- Very often

I get a sort of frightened feeling as if something awful is about to happen:

- Very definitely and quite badly
- Yes, but not too badly
- A little, but it doesn't worry me
- Not at all

I have lost interest in my appearance:

- Definitely
- I don't take as much care as I should
- I may not take quite as much care
- I take just as much care as ever

I can laugh and see the funny side of things:

- As much as I always could
- Not quite so much now
- Definitely not so much now
- Not at all

I feel restless as if I have to be on the move:

- Very much indeed
- Quite a lot
- Not very much
- Not at all

Worrying thoughts go through my mind:

- A great deal of the time
- A lot of the time
- From time to time but not too often
- Only occasionally

I look forward with enjoyment to things:

- As much as I ever did
- Rather less than I used to
- Definitely less than I used to
- Hardly at all

I feel cheerful:

- Not at all
- Not often
- Sometimes
- Most of the time

I get sudden feelings of panic:

- Very often indeed
- Quite often
- Not very often
- Not at all

I can sit at ease and feel relaxed:

- Definitely
- Usually
- Not often
- Not at all

I can enjoy a good book or radio or TV programme:

- Often
- Sometimes
- Not often
- Very seldom

7.3 Beispiel für die Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

Name: _____ Date: _____

Montgomery-Åsberg Depression Scale (MADRS)

Instructions: The ratings should be based on a clinical interview moving from broadly phrased questions about symptoms to more detailed ones which allow a precise rating of severity. The rater must decide whether the rating lies on the defined scale steps (0, 2, 4, 6) or between them (1, 3, 5). It is important to remember that it is only rare occasions that a depressed patient is encountered who cannot be rated on the items in the scale. If definite answers cannot be elicited from the patients, all relevant clues as well as information from other sources should be used as a basis for the rating in line with customary clinical practice. This scale may be used for any time interval between ratings, be it weekly or otherwise, but this must be recorded.

1. **Apparent Sadness**

Representing despondency, gloom and despair, (more than just ordinary transient low spirits) reflected in speech, facial expression, and posture. Rate on depth and inability to brighten up.

- 0 No sadness
- 1
- 2 Looks dispirited but does brighten up without difficulty.
- 3
- 4 Appears sad and unhappy most of the time.
- 5
- 6 Looks miserable all the time. Extremely despondent.

2. **Reported Sadness**

Representing reports of depressed mood, regardless of whether it is reflected in appearance or not. Includes low spirits, despondency or feeling of being beyond help without hope. Rate according to intensity, duration and the extent to which the mood is reported to be influenced by events.

- 0 Occasional sadness in keeping with the circumstances.
- 1
- 2 Sad or low but brightens up without difficulty.
- 3
- 4 Pervasive feelings of sadness or gloominess. The mood is still influenced by external circumstances.
- 5
- 6 Continuous or unvarying sadness, misery or despondency.

3. **Inner Tension**

Representing feelings of ill-defined discomfort, edginess, inner turmoil amounting to either panic, dread or anguish. Rate according to intensity, frequency, duration and the extent of reassurance called for.

- 0 Placid. Only reflecting inner tension.
- 1
- 2 Occasional feelings of edginess and ill-defined discomfort.
- 3
- 4 Continuous feelings of inner tension or intermittent panic which the patient can only master with some difficulty.
- 5
- 6 Unrelenting dread or anguish. Overwhelming panic.

4. **Reduced Sleep**

Representing the experience of reduced duration or depth of sleep compared to the subject's own normal pattern when well.

- 0 Sleeps as usual.
- 1
- 2 Slight difficulty dropping off to sleep or slightly reduced light or fitful sleep.
- 3
- 4 Sleep reduced or broken by at least two hours.
- 5
- 6 Less than two or three hours sleep.

5. **Reduced Appetite**

Representing the feeling of loss of appetite compared with when well. Rate by loss of desire for food or the need to force oneself to eat.

- 0 Normal or increased appetite.
- 1
- 2 Slightly reduced appetite.
- 3
- 4 No appetite. Food is tasteless.
- 5
- 6 Needs persuasion to eat.

6. **Concentration Difficulties**

Representing difficulties in collecting one's thoughts amounting to incapacitating lack of concentration. Rate according to intensity, frequency, and degree of incapacity produced.

- 0 No difficulties in concentrating.
- 1
- 2 Occasional difficulties in collecting one's thoughts.
- 3
- 4 Difficulties in concentrating and sustaining thought which reduces ability to read or hold a conversation.
- 5
- 6 Unable to read or converse without great initiative.

7. **Lassitude**

Representing a difficulty getting started or slowness initiating and performing everyday activities.

- 0 Hardly no difficulty in getting started. No sluggishness.
- 1
- 2 Difficulties in starting activities.
- 3
- 4 Difficulties in starting simple routine activities which are carried out with effort.
- 5
- 6 Complete lassitude. Unable to do anything without help.

8. **Inability to Feel**

Representing the subjective experience of reduced interest in the surroundings, or activities that normally give pleasure. The ability to react with adequate emotion to circumstances or people is reduced.

- 0 Normal interest in the surroundings and in other people.
- 1
- 2 Reduced ability to enjoy usual interest.
- 3
- 4 Loss of interest in surroundings. Loss of feelings for friends and acquaintances.
- 5
- 6 The experience of being emotionally paralyzed, inability to feel anger, grief or pleasure and a complete or even painful failure to feel for close relatives and friends.

9. **Pessimistic Thoughts**

Representing thoughts of guilt. Inferiority, self-reproach, sinfulness, remorse and ruin.

- 0 No pessimistic thoughts.
- 1
- 2 Fluctuating ideas of failure, self-reproach or self-deprecation.
- 3
- 4 Persistent self-accusations, or definite but still rational ideas of guilt or sin. Increasingly pessimistic about the future.
- 5
- 6 Delusions of ruin, remorse or unredeemable sin. Self-accusations which are absurd and unshakable.

10. **Suicidal Thoughts**

Representing the feeling that life is not worth living, that a natural death would be welcome, suicidal thoughts, and the preparations for suicide. Suicidal attempts should not in themselves influence the rating.

- 0 Enjoys life or takes it as it comes.
- 1
- 2 Weary of life. Only fleeting suicidal thoughts.
- 3
- 4 Probably better off dead. Suicidal thoughts are common, and suicide is considered as a possible solution, but without specific plans or intention.
- 5
- 6 Explicit plans for suicide when there is an opportunity. Active preparations for suicide.

Total Score: _____

7.4 Vorlage für das Clown-Visiten-Protokoll

Clown-Visiten-Protokoll

Patient:

Besucht am:

Dauer in Minuten: 0 1-5 6-10 11-15 mehr als 15

Patientenanzahl: 1 (allein) 2 3 4 mehr als 4

Themen

Soziale Beziehungen / Familie Krankheit

aktuelles Befinden Vergangenheit Zukunft

Wetter/Jahreszeiten Lebensraum/Zimmer

spez. Gefühl(e): _____

sonstige: _____

Materialien/Medien

Stille Gespräch Berührung Slapstick

Artistik Zauberei Musik, Genre: _____

Bewegung/Tanz provokative Intervention

Emotion: _____ Objekt als Stellvertreter

Requisite/n: _____

Requisite/n als Erinnerungsstück: _____

sonstige: _____

Qualität der Intervention

9 = besonders gut

8

7

6

5 = mittelmäßig

4

3

2

1 = besonders schlecht

Das Protokoll wurde ausgefüllt von: _____

8. Erklärung über die selbständige Abfassung der Arbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und gelieferte Datensätze, Zeichnungen, Skizzen und graphische Darstellungen selbstständig erstellt habe. Ich habe keine anderen Quellen als die angegebenen benutzt und habe die Stellen der Arbeit, die anderen Werken entnommen sind – einschl. verwendeter Tabellen und Abbildungen – in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.
Bielefeld, den _____

Unterschrift